

ERDO`G`ON DAVRIDA O`ZBEKISTON VA TURKIYA MUNOSABATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550388>

Nasirova Mehribon Allamuratovna

O'zMU 1 kurs magistratura talabasi

tarix yo`nalishi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada O`zbekiston mustaqilligini birinchi bo`lib tan olgan Turkiya davlati bilan o`zaro munosabatlar tarixi, xususan Rajab Toyyib Erdo`g`on davrida yuz bergan islohotlar, aloqalar mustahkamlanishi, o`zaro munosabat yo`nalishlarida ildamlashlar tahlil etiladi.*

Kalit so`zlar: *Turkiya, O`zbekiston, diplomatik aloqalar, Erdo`g`on, mustaqillik, tashrif, hamkorlik, iqtisodiyot.*

KIRISH

So`nggi yillarda O`zbekiston hamda Turkiya o`rtasidagi munosabatlarda yangi sahifa ochildi. Bunda Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Rajab Toyyib Erdo`g`onning siyosiy irodasi, qat`iyati muhim asos bo`ldi. Ya`ni ikki mamlakat rahbarlari o`rtasidagi do`stona aloqalar, muntazamlik kasb etayotgan uchrashuvlar, samimiy muloqotlar o`zaro hamkorlik rivojiga katta turtki bermoqda.

Ta`kidlash lozimki, Turkiya Respublikasi O`zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligini birinchi bo`lib tan olgan. 1996-yilda mamlakatlarimiz o`rtasida Abadiy do`stlik va hamkorlik to`g`risidagi shartnoma imzolangan. Xalqlarimiz ko`p asrlik tarixi, tili, dini, qadriyatlari va mushtarak urf-odatlar bilan bir-biriga chambarchas bog`langan. Davlatlarimiz o`rtasida o`zaro ishonch asosidagi do`stona munosabatlar bugungi kunda izchil mustahkamlanib bormoqda. Turkiya O`zbekiston Respublikasining mustaqilligini tan olib, ikki davlat o`rtasida diplomatiya munosabatlari o`rnatilgach, 1992-yil aprelda Turkiyaning Toshkentdagi elchixonasi, 1993-yil yanvarda esa O`zR ning Anqaradagi elchixonasi o`z faoliyatini boshladi. Istanbulda O`zR ning Bosh konsulxonasi ochilishi bilan ikki davlat o`rtasidagi tarixiy sahifalar bitila boshlandi.

Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Rajab Toyyib Erdo`g`on davrida ikki mamlakat hamkorligi, do`stlik rishtalari mustahkamlanishni boshladi. "O`zaro manfaatli munosabatlarimiz izchil rivojlanishidan manfaatdormiz. Turklarda «Niyat xayrli bo`lsa, oqibati ham xayrli bo`lgay» degan naql bor. Biz bundan besh yil avval qardoshim bilan uchrashuvimizda o`zaro savdo hajmini 5 mlrd dollarga yetkazishni mo`ljallagandik. Bugun mana shu rejalarini amalga oshirishga yaqin turibmiz", dedan edi Shavkat Mirziyoyev. So`nggi yillarda ikki davlat o`rtasidagi iqtisodiy aloqalar yaxshilanishi bu so`zlarning isboti bo`ldi. Jumladan 2022-yilda Turkiyadan import qilish 144 498,52 AQSH dollarini tashkil etdi, eksport esa 121 611,80 AQSH dollari³⁴.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

³⁴³⁴ [Tashqi iqtisodiy faoliyat \(stat.uz\)](http://stat.uz)

Mustaqillikning ilk yillarida O'zbekiston bilan Turkiya o'rtasida "Abadiy do'stlik va hamkorlik to'g'risida"gi shartnoma hamda siyosiy, savdoiktisodiy, ilmiy-texnikaviy, harbiy va harbiytexnikaviy aloqalar, terrorizm va narkotik moddalar savdosiga qarshi kurash, huquqiy yordam, sog'liqni saqlash, transport, sayyoxlik, madaniyat va boshqa sohalarda 78 hujjat imzolandi.

O'zbekiston Prezidenti Islom Karimovning 2000-yil sentabrda Turkiya Prezidenti Ahmet Necdet Sezer bilan BMTning "Ming yillik" sammiti doirasidagi uchrashuvi ikki tomonlama aloqalarda muhim ahamiyat kasb etdi. 2003-yilda Turkiya Bosh vaziri Rajab Toyiyib Erdo'g'on O'zbekistonga keldi. Tashrif davomida yana bir qancha hujjat imzolandi. Jumladan, xalqaro terrorizmga qarshi kurash sohasida hamkorlik va diplomatik pasport egalari uchun vizalarni bekor qilish haqida hukumatlararo bitim tuzildi. O'zaro aloqalar xalqaro tashkilotlar doirasida ikki davlatning parlamentlari va vazirliklari o'rtasida ham davom etdi. Savdoiktisodiy hamkorlik sarmoyalarni o'zaro rag'batlantirish va himoyalash, ikki tomonlama soliq solishga yo'l qo'ymaslik to'g'risidagi bitimlar bilan muvofikdashtirildi.

NATIJALAR

Erdo'g'on hukumat rahbari bo'lgach ikki davlat aloqalari o'zgacha ruh ola boshladi. Jumladan, 2016 yil noyabr oyida Rajab Toyiyib Erdo'g'onning Samarqandga tashrifi, 2017 yil may oyida Pekinda o'tkazilgan "Bir makon, bir yo'l" forumida, sentyabr oyida Ostona shahri mezbonlik qilgan Islom hamkorlik tashkilotining Fan va texnologiyalar bo'yicha sammiti hamda 20 sentyabrda BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasi doirasida O'zbekiston va Turkiya rahbarlari ikki tomonlama aloqalar istiqbollari to'g'risida fikrlashdilar.

Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyevning 2017 yil oktyabr oyida Turkiyaga amalga oshirgan davlat tashrifi ana shu muloqotlarning mantiqiy davomi bo'ldi. Tashrif asnosida o'tkazilgan muzokaralar chog'ida O'zbekiston bilan Turkiya o'rtasidagi siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, transport-kommunikatsiya, qishloq xo'jaligi, transport, turizm, ilm-fan va boshqa sohalardagi hamkorlikni rivojlantirish masalalari atroflicha muhokama qilindi.

Turkiyaning turli sohalardagi yutuqlarini o'rganish, ilg'or tajribalaridan foydalanish, O'zbekistonda amalga oshirilayotgan qo'shma loyihalarga turk tadbirkorlari va kompaniyalari sarmoyalarni jalb qilish mamlakatimiz manfaatlariga to'la mos keladi. O'z navbatida, O'zbekistonning ulkan bozori, tobora erkinlashayotgan iqtisodiyoti, qulay investitsiyaviy muhiti, tarixiy shaharlari va muqaddas qadamjolari Turkiyada katta qiziqish uyg'otmoqda. Ya'ni hamkorlikni mustahkamlashdan har ikki tomon ham manfaatdor.

Ushbu davlatni tarixiy jihatdan yurtimiz bilan bog'lab turadigan shaharlaridan biri, bu — Konyadir. Sababi, mazkur hududda jahon adabiyotining betakror siymolaridan biri, Hofiz Sheroziy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Mirzo Abdulqodir Bedil kabi buyuk so'z san'atkorlari o'zlariga ustoz deb bilgan ulug' inson — Mavlono Jaloliddin Rumiy mangu qo'nim topgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Turkiya Respublikasi Prezidenti Rajab Toyyib Erdo`g`on 2018-yilning 29-aprel kuni davlat tashrifi bilan mamlakatimizga keldi.

O'tgan yil mamlakatlarimiz o'rtasidagi do'stona munosabatlar yangi strategik bosqichga ko'tarildi. O'zaro sa'y-harakatlar tufayli tovar ayirboshlash hajmi sezilarli darajada o'sdi. Imzolangan hujjatlar samarasida xalqlarimiz o'rtasidagi bordi-keldi yengillashdi. Oliy darajadagi navbatdagi muzokaralar xalqlarimiz manfaatiga xizmat qilayotgan ushbu ezgu ishlar sur'atini yanada oshirishiga ishonchim komil, – dedi Shavkat Mirziyoyev³⁵.

Turkiya va O'zbekiston tarixi buyuk, urf-odat va an'analari mushtarak, eng yaqin do'stlar sifatida tanilgan. Xalqaro maydonda ham, o'zaro aloqalarda ham bir-birini doimo qo'llab-quvvatlaydi. Bugungi muzokaralar ushbu do'stlik rishtalarini yana bir pog'ona yuqoriga olib chiqishiga ishonaman deb ta'kidlagandi Turkiya rahbari Rajab Toyyib Erdo`g`on.

Turkiya O'zbekistonning muhim savdo sheriklaridan biridir. 2017-yilda davlatlarimiz o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 30 foizga ortib, 1,5 milliard AQSH dollarini tashkil etdi.

Rangli metallar va ulardan tayyorlanadigan buyumlar, meva-sabzavot mahsulotlari, xizmatlar, azot o'g'itlari, neftni qayta ishlashdan olingan mahsulotlar mamlakatimizning Turkiyaga asosiy eksporti bandlarini tashkil etadi. O'z navbatida, mamlakatimiz pardoz-andoz buyumlari, turli mexanik va elektron uskunalari, plastmassa va ulardan tayyorlanadigan mahsulotlar, to'qimachilik, kimyo, farmatsevtika mahsulotlari, teri oshlash va bo'yash vositalarini import qiladi.

Savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiya hamda Yer usti yuk tashuvlari to'g'risidagi kelishuvlarga muvofiq tuzilgan Xalqaro avtomobil tashuvlari masalalari bo'yicha qo'shma komissiya bu yo'nalishdagi aloqalar rivojiga salmoqli hissa qo'shmoqda.

2021-yilning 27-iyuni kuni Turkiya Respublikasi vitse-prezidenti Fuat O'ktay Toshkent shahrida O'zbekiston Respublikasi va Turkiya Respublikasi o'rtasida uyushtirilgan savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyaning 6 - yig'ilishida ishtirok etish maqsadida O'zbekistonga tashrif buyurdi.

Tashrif doirasida Toshkentda 250 nafar ishbilarmon ishtirokida O'zbek - turk biznes forumi uyushtirildi. Fuat O'ktay va Sardor Umurzokov ishtirok etgan forumda 679 million dollarlik 25 bitim imzolandi.

Turk kengashi tarkibiga qo'shilgan O'zbekiston, o'tgan haftalarda TurkPAGA a'zo bo'lishini ma'lum qildi. Shunday ekan O'zbekistonning TÜRKSÖY tarkibiga kirishiga ham oz qoldi. 2021-yilning 24-iyunida O'zbekistonda bo'lib o'tgan Turk kengashga a'zo davlatlarning navbatdagi turizm vazirlari yig'ilishida Qo'qon shahri Turk dunyosining Turizm poytaxti deb e'lon qilindi³⁶.

2022-yilda ham hamkorlik aloqalari davom etmoqda. Aytish mumkinki, O'zbekiston va Turkiya hamkorligi rivojida yangi davr boshlanmoqda. Ikki mamlakat davlat bayroqlari

³⁵ <http://www.ddsmfa.uz/uz/ozbekiston-turkiya-ozaro-ishonch-va-dostlikka-asoslangan-hamkorlik-jadal-rivojlanmoqda>

³⁶ <https://www.trt.net.tr/uzbek/dasturlar/2021/07/10/turkiya-o-zbekiston-alloqalari-bugungi-kunda-eng-samarali-davrni-boshdan-kechirmoqda-1672031>

bilan bezatilgan Toshkent xalqaro aeroportida Turkiya Respublikasi Prezidenti va uning rafiqasini Prezident Shavkat Mirziyoyev va rafiqasi kutib oldi.

Turkiya yetakchisi davlatimiz rahbari hamrohligida “Yangi O‘zbekiston” bog‘iga tashrif buyurib, Mustaqillik monumenti poyiga gul qo‘ydi. Mehmonga majmuada aks ettirilgan tarix va mazmun haqida so‘zlab berildi.

Ta’kidlash joizki, bu xorijiy davlat rahbari tashrifi chog‘ida “Yangi O‘zbekiston” bog‘ida o‘tkazilgan birinchi shunday marosim bo‘ldi va kelgusida an’anaga aylanadi.

Keyingi yillarda ikki tomonlama hamkorlik sezilarli darajada faollashdi. Hukumatlar, vazirlik va idoralar, hududlar darajasida doimiy muloqotlar yo‘lga qo‘yilgan. Oliy darajada erishilgan kelishuvlar izchil amalga oshirilmogda.

Shavkat Mirziyoyev va Rajab Toyyib Erdo‘g‘on kooperatsiya loyihalari va dasturlarini amalga oshirish orqali savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy aloqalarni yanada rivojlantirish O‘zbekiston va Turkiya hamkorligining muhim yo‘nalishi ekanini qayd etdilar.

Shu ma’noda, mamlakatlarimizning katta salohiyati va imkoniyatlarini, jumladan, Savdo-iqtisodiy hamkorlik bo‘yicha hukumatlararo komissiya mexanizmidan faol foydalanish orqali ro‘yobga chiqarish zarurligi ta’kidlandi.

Davlat rahbarlari mintaqaviy va xalqaro kun tartibi yuzasidan fikr almasharkan, mamlakatlarimizning pozitsiyalari o‘xshash ekanini qayd etdilar. Ko‘p tomonlama xalqaro institutlar doirasida hamkorlikni davom ettirishga kelishib olindi.

Savdo va investitsiya sohaslarida aloqalar jadal rivojlanmogda. Jumladan, keyingi yillarda o‘zaro tovar ayirboshlash 2,5 barobarga o‘sib, 3,6 milliard dollardan oshdi. Qo‘shma korxonalar soni 5 barobar ko‘payib, 2 mingdan ortdi. Investitsiyaviy hamkorlik ko‘rsatkichlari 70 barobarga o‘sdi.

O‘zaro hamkorlikni yanada rivojlantirish maqsadida tomonlar sheriklikni, shu jumladan, savdo va iqtisodiyot, investitsiyalar, transport, to‘qimachilik, energetika, qishloq xo‘jaligi, sog‘liqni saqlash, madaniy-gumanitar almashinuv kabi sohalarda yanada kengaytirishning ustuvor yo‘nalishlariga batafsil to‘xtaldilar.

O‘zbekistondagi islohotlar borasida hamkorlikni mustahkamlash, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini joriy qilish, fan, ta’lim, san’at, kino, turizm va axborot sohaslaridagi sheriklikni chuqurlashtirishga kelishib olindi.

Hamkorlik ko‘lami kengayganini hisobga olib, tomonlar munosabatlarni yangi darajaga – keng qamrovli strategik sheriklik bosqichiga olib chiqishga qaror qildilar.

Muzokaralar yakunida Rajab Toyyib Erdo‘g‘on Shavkat Mirziyoyevga ikki tomonlama Strategik hamkorlik kengashining navbatdagi yig‘ilishida ishtirok etish uchun Turkiyaga tashrif bilan kelishni taklif etdi.

O‘zbekiston energetika tarmog‘ini modernizatsiya qilish natijasida 2026 yilgacha davlat-xususiy sheriklik asosida umumiy qiymati 12 milliard dollarlik 29 ta loyiha ishga tushirilishi ta’kidlandi. Ular qo‘shimcha 71 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqarish imkonini yaratadi, yiliga 12 milliard kub metr tabiiy gaz tejaladi.

Davlatimiz rahbari elektr stansiyasini bunyod etishda qatnashgan muhandis va quruvchilarga minnatdorlik bildirdi. So‘ng Prezident Shavkat Mirziyoyev va Prezident Rajab Toyyib Erdo‘g‘on ramziy tugmani bosib, Qibray tumanidagi issiqlik elektr

stansiyasini ishga tushirdi va Xovos tumanidagi issiqlik elektr stansiyasi qurilishini boshlab berdi.

Bundan tashqari, ikki mamlakat hukumatlari, vazirlik va idoralari darajasida ko'p qirrali O'zbekiston – Turkiya hamkorligini yanada kengaytirishga qaratilgan 9 ta hujjat imzolandi.

Jumladan:

- Imtiyozli savdo to'g'risidagi bitim;
- Davlat chegaralari orqali tovarlar va transport vositalarining o'tishi haqida oldindan axborot almashish to'g'risidagi bayonnoma;
- Mehnat va bandlik sohasida hamkorlik to'g'risidagi anglashuv memorandum;
- Sud ekspertizasi sohasida hamkorlik memorandum;
- Qurilish sohasida anglashuv memorandum;
- Sog'liqni saqlash vazirliklari o'rtasida 2022-2023 yillarga mo'ljallangan Harakatlar rejasi;
- O'zbekiston Milliy axborot agentligi bilan Turkiyaning "Anadolu" agentligi o'rtasida Hamkorlik bitimi.

Oliy darajadagi strategik hamkorlik kengashining ikkinchi yig'ilishi yakunlari bo'yicha ommaviy axborot vositalari vakillari uchun brifing o'tkazildi.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, Erdo'g'on davrida O'zbekiston-Turkiya munosabatlari katta shiddat bilan rivojlanib bormoqda. Ikki davlat rahbarlarining do'stona, samimiy munosabatlari ham alohida diqqatga sazovor. Turkiya prezidentining so'nggi tashrifidan so'ng Prezidentimiz "Sizning tashrifingiz hamkorligimiz uchun yangi va yuksak imkoniyatlar yaratishga juda katta hissa qo'shadi. Ota yurtiingiz eshiklari Siz va barcha turkiyalik qardoshlarimiz uchun doimo ochiq"- deya ta'kidladilar.

Bu yil O'zbekiston bilan Turkiya o'rtasida diplomatik aloqalar yo'lga qo'yilganiga 30 yil, Strategik sheriklik munosabatlari o'rnatilganiga 5 yil to'ldi. Ushbu nihol hamkorlik rivojida yangi davr boshlanayotgani, mushtarak ezgu niyatlarning ramzi bo'ldi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

O'zME

Туркия ва Ўзбекистон ўртасида ҳарбий-молиявий ҳамкорлик тўғрисидаги битим тасдиқланди“. Bugun.uz. Qaraldi: 2021 йил 19 март.

<http://www.ddsmfa.uz/uz/ozbekiston-turkiya-ozaro-ishonch-va-dostlikka-asoslangan-hamkorlik-jadal-rivojlanmoqda>

<https://www.trt.net.tr/uzbek/dasturlar/2022/03/30/o-zbekiston-xabarlar-30-qism-1804387>

https://www.bbc.com/uzbek/lotin/2012/11/121102_latin_uzbek_turkey_relations

<https://www.trt.net.tr/uzbek/turkiya/2022/03/29/prezident-erdo-g-an-ozbekistonda-1803817>

<https://www.trtavaz.com.tr/haber/uzb/avrsyadan/turkiya-prezidenti-r-t-erdogan-ozbekiston-prezidenti-shavkat-mirziyoyev-bila/5ff2e05001a30ab2588eae91>

<http://www.ddsmfa.uz/>

www.lex.uz